

**БАРИАТРИК ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИН ВИТАМИН-МИНЕРАЛ ЕТИШМОВЧИЛИГИ
КЛИНИК БЕЛГИЛАРИ ВА ОШҚОЗОН-ИЧАК ШИЛЛИҚ ҚАВАТИ
МОРФОЛОГИЯСИ**

**КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И МОРФОЛОГИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ**

**CLINICAL MANIFESTATIONS OF VITAMIN AND MINERAL DEFICIENCY AND
MORPHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL MUCOSA AFTER BARIATRIC
SURGERY**

Акбаров Фаррух Сайдалиевич - PhD

<https://orcid.org/0009-0008-1146-4165>

Central Asian Medical University

Маҳкамов Носиржон Жўраевич – т.ф.д., доцент

<https://orcid.org/0009-0000-2932-0030>

Андижон давлат тиббиёт институти

***Аннотация.** Бариятрик жарроҳлик амалиёти семизлик ва унинг асоратларини даволашда самарали усул сифатида кенг қўлланилмоқда. Шу билан бирга, операциядан кейинги даврда витамин-минерал етишмовчилиги кўп ҳолларда кузатилади ва бу беморларда клиник белгилар комплекси шаклланишига сабаб бўлади. Ушбу ҳолат асосан В12 витамини, темир, кальций ва фолий кислотаси дефицити билан боғлиқ. Мазкур мақолада бариятрик операциядан кейинги витамин-минерал етишмовчилигининг клиник кўринишлари ҳамда ошқозон-ичак шиллиқ қаватида кузатиладиган патоморфологик ўзгаришлар таҳлил қилинди. Шу асосда операциядан кейинги беморларда нутритив статусни баҳолаш ва морфологик ўзгаришларни эрта аниқлаш муҳим аҳамиятга эгаллиги кўрсатилди.*

***Калит сўзлар:** бариятрик жарроҳлик, витамин-минерал етишмовчилиги, клиник белгилари, ошқозон-ичак морфологияси, нутритив статус.*

***Аннотация.** Бариятрическая хирургия широко применяется как эффективный метод лечения ожирения и его осложнений. Однако в послеоперационном периоде нередко наблюдается витаминно-минеральная недостаточность, которая приводит к формированию комплекса клинических симптомов. Чаще всего дефицит связан с витамином В12, железом, кальцием и фолиевой кислотой. В данной статье рассмотрены клинические проявления витаминно-минеральной недостаточности после бариятрических операций и патоморфологические изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Показана значимость ранней диагностики нутритивного статуса и морфологических изменений для улучшения прогноза у оперированных пациентов.*

***Ключевые слова:** бариятрическая хирургия, витаминно-минеральная недостаточность, клинические проявления, морфология желудочно-кишечного тракта, нутритивный статус.*

***Abstract.** Bariatric surgery is widely used as an effective method for the treatment of obesity and its complications. However, in the postoperative period, vitamin and mineral deficiencies are frequently observed, leading to the development of a complex of clinical symptoms. The most common*

deficiencies include vitamin B12, iron, calcium, and folic acid. This article analyzes the clinical manifestations of vitamin and mineral deficiencies after bariatric surgery and the associated pathomorphological changes in the gastrointestinal mucosa. The importance of early assessment of nutritional status and detection of morphological alterations in improving postoperative outcomes has been emphasized.

Keywords: *bariatric surgery, vitamin and mineral deficiency, clinical manifestations, gastrointestinal mucosa morphology, nutritional status.*

Муаммонинг долзарблиги. Семизлик XXI асрнинг энг долзарб муаммолардан бири бўлиб, у диабет, юрак-қон томир касалликлари ва турли эндокрин бузилишлар билан чамбарчас боғлиқдир [1]. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, семизлик билан боғлиқ касалликлар кўпайиши аҳолининг меҳнат қобилиятини пасайтиради ва умумий ўлим кўрсаткичларини оширади [2]. Шу боисдан бариатрик хирургия семизликни даволашнинг самарали ва кенг қўлланиладиган усулига айланди [3]. Бирок, бариатрик операциялардан кейин нутритив муаммолар, айниқса витамин ва минерал моддалар етишмовчилиги кўп учрайди ва бу ҳолат беморларда клиник асоратларни келтириб чиқаради [4]. Масалан, Roux-en-Y gastric bypass ёки sleeve gastrectomудан кейин темир, кальций, фолат ва B12 витаминининг сўрилиши кескин камаяди, бу эса анемия ва остеопороз хавфини кучайтиради [5, 6]. Витамин D дефицити суяк минерализациясини бузиши орқали остеомалация ва остеопорозга олиб келиши, витамин B12 ва фолат етишмовчилиги эса мегалобласт анемия ва неврологик бузилишларга сабаб бўлиши мумкин [7]. Клиник жиҳатдан нутритив дефицитлар чарчоқ, иш қобилиятининг пасайиши, тирноқ ва соч ўзгаришлари, периферик нейропатия, когнитив бузилишлар ҳамда юрак-қон томир касалликларининг кучайиши билан намоён бўлади [8]. Бу эса операциядан кейинги беморларнинг ҳаётий сифатини пасайтиради ва узоқ муддатли даволаш жараёнини талаб қилади [9].

Морфологик тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, нутритив дефицитлар ошқозон-ичак шиллиқ қаватида атрофия, яллиғланиш, крипт ва безлар архитектурасининг бузилиши, эпителий регенерациясининг секинлашиши билан намоён бўлади [10]. Бу ўзгаришлар, ўз навбатида, нутритив моддалар сўрилишига янада салбий таъсир кўрсатади ва патологик айланма механизмни шакллантиради [4, 6]. Шу боис, бариатрик операциядан кейин нутритив ҳолатни мунтазам клиник ва лаборатор мониторинг қилиш, витамин-минерал қўшимчалар билан профилактика олиб бориш ҳамда морфологик ўзгаришларни комплекс баҳолаш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга [3,7,9]. Бундай ёндашув беморларда асоратларни олдини олиш, ҳаётий сифатни сақлаш ва узоқ муддатли барқарор натижаларга эришиш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Бариатрик операциядан кейин витамин-минерал етишмовчилигининг клиник белгилари ва ошқозон-ичак шиллиқ қаватидаги морфологик ўзгаришларни ўрганиш ҳамда улар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқот Фарғона вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази бариатрик жарроҳлик бўлимида 2022–2024 йиллар давомида олиб борилди. Умумий ҳисобда бариатрик операция (sleeve gastrectomy ва Roux-en-Y gastric bypass) қилинган 68 нафар бемор текширувга жалб этилди. Беморларнинг ўртача ёши 34 ± 7 йилни ташкил этди, уларнинг 49 нафари аёл ва 19 нафари эркак эди.

Клиник баҳолаш жараёнида операциядан олдин ва кейин қон таҳлиллари орқали гемоглобин, сийратемир, ферритин, кальций, витамин B12 ва витамин D кўрсаткичлари ўрганилди. Шунингдек, беморларда нутритив етишмовчиликка хос клиник белгилари (чарчоқ, тирноқ-соч ўзгаришлари, неврологик аломатлар) қайд этилди. Патоморфологик таҳлиллар Республика патологик анатомия марказида амалга оширилди. Операция вақтида олинган ошқозон-ичак шиллиқ қавати биопсия намуналари 10% формалинда фиксация қилинди, стандарт парафин блоklar тайёрланди ва Гематоксилин-Эозин бўёғи билан бўялди. Микроскопик баҳолаш жараёнида эпителий атрофияси, яллиғланиш даражаси, безлар архитектураси ва регенерация кўрсаткичлари аниқланди.

Натижалар ва таҳлиллар. Тадқиқотга жалб этилган 68 нафар беморнинг (49 нафар аёл ва 19 нафар эркак) барчасида бариатрик операциялардан кейин турли даражада нутритив моддалар етишмовчилиги қайд этилди. Энг кўп учраган дефицитлар темир, витамин В12, витамин D ва кальций билан боғлиқ ҳолатлар бўлиб, улар клиник ва лаборатор таҳлилларда яққол намоён бўлди.

Операциядан кейинги даврда беморларда нутритив моддалар етишмовчилигига боғлиқ клиник белгилари турли даражада намоён бўлди. Биринчи 6 ой ичида 58,8% беморларда чарчоқ, иш қобилятининг пасайиши ва умумий аста-секинлик кузатилди, бу ҳолат кўп ҳолларда темир дефицити ва гемоглобин даражасининг пасайиши билан уйғунликда қайд этилди. Шу даврда беморларнинг 41,1%ида тирноқ ва соч мўртлиги, соч тўкилиши каби белгилари намоён бўлди, бу эса асосан темир ва витамин D камайиши билан боғлиқ деб баҳоланди.

32,3% беморларда периферик нейропатияга хос клиник белгилари (қўл-оёқларда санчиш ҳисси, уйқушлик, мушакларда кучсизлик) кузатилди, улар асосан витамин В12 ва витамин D етишмовчилиги билан чамбарчас боғлиқ эди. Кейинги 12 ойлик кузатувда юқоридаги клиник аломатлар сақланиб қолди, айрим ҳолларда эса кучайган ҳолда давом этди. Хусусан, чарчоқ ва астения белгилари беморларнинг қарийб 72%ида, соч ва тирноқ ўзгаришлари 55%ида, неврологик бузилишлар эса 44%ида аниқланди. Бу ҳолат нутритив моддаларни узлуксиз қўшимча равишда қабул қилиш ва тўлиқ мониторинг зарурлигини кўрсатади. Аёл беморларда темир дефицит анемияси кўпроқ қайд этилди (42,8%), айниқса менструацияси сақланганларда клиник белгилари кучлироқ намоён бўлди. Эркак беморларда эса асосан В12 ва витамин D дефицити билан боғлиқ неврологик (уйқушлик, парестезиялар) ва остеомускуляар (сустлик, суякларда оғриқ) ўзгаришлар нисбатан юқори даражада қайд этилди (1-расмга қаранг).

1-расм. Операциядан кейин нутритив етишмовчилик клиник белгилари

Умумий натижаларга кўра, бариатрик операциядан кейин нутритив етишмовчилик белгилари вақт ўтиши билан изчил равишда кучайиб бориши ва жинсий фарқларга кўра турлича клиник кўринишларда намоён бўлиши тасдиқланди.

Тадқиқот давомида беморларда нутритив етишмовчилик клиник белгиларига уйғун ҳолда бир қатор лаборатор кўрсаткичларда сезиларли ўзгаришлар қайд этилди. Операциядан олдинги кўрсаткичлар билан таққосланганда, операциядан кейинги 6 ойда ва 12 ойда аниқ пасайиш тенденцияси кузатилди.

Гемоглобин сатҳи 6 ойда беморларнинг 28%ида анемияга хос даражада пасайган бўлса, 12 ойда бу кўрсаткич 36% гача етди. Сийратемир ва ферритин кўрсаткичлари ҳам кескин пасайиб, темир захираларининг қисқаришига ишора қилди.

Витамин В12 сатҳи операциядан кейин 6 ойлик даврда 24% беморда пасайган бўлса, 12 ойда бу ҳолат 35%га етди. Витамин D етишмовчилиги эса 6 ойда 30%, 12 ойда 46% беморда

кузатилди. Кальций микдорида ҳам пасайиш қайд этилди, бу эса остеомускуляар синдром белгилари билан уйғун бўлди (1-жадвалга қаранг).

1-Жадвал

Операциядан кейинги лаборатор кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Меъёр	6 ойдан кейин (n=68)	12 ойдан кейин (n=68)
Гемоглобин (г/л)	120–140	108 ± 12	104 ± 14
Сийратемир (мкмоль/л)	12–30	9,8 ± 2,5	8,6 ± 2,3
Ферритин (мкг/л)	20–150	16,4 ± 5,2	12,8 ± 4,7
Кальций (ммоль/л)	2,2–2,6	2,01 ± 0,25	1,95 ± 0,30
Витамин В12 (пг/мл)	200–900	162 ± 40	148 ± 35
Витамин D (нг/мл)	30–100	24,5 ± 6,2	19,8 ± 5,7

Бариатрик операциядан кейин беморларда нутритив моддалар етишмовчилиги юқори даражада қайд этилди. Энг кўп учраган дефицитлар темир, витамин В12, витамин D ва кальций билан боғлиқ бўлиб, улар клиник белгилари ва лаборатор ўзгаришлар билан уйғун ҳолда намоён бўлди.

Аёлларда темир дефицит анемияси кўпроқ кузатилган бўлса, эркаларда асосан витамин В12 ва витамин D етишмовчилигига хос неврологик ва остеомускуляар аломатлар устунлик қилди.

Натижалар бариатрик операциядан кейин беморларда нутритив етишмовчиликни барвақт аниқлаш ва мунтазам профилактик чоралар кўриш зарурлигини тасдиқлади.

Патоморфологик натижалар ва таҳлил. Республика патологик анатомия марказида амалга оширилган патоморфологик таҳлилларда бариатрик операция вақтида олинган ошқозон-ичак шиллик қавати биопсия намунасида изчил тузилиш ўзгаришлари қайд этилди. Биопсия материаллари 10% формалинда фиксация қилиниб, стандарт парафин блокларда тайёрланган ва Гематоксин-Эозин бўёғи билан морфологик баҳолаш ўтказилди.

Микроскопик кўрикда беморларнинг кўп қисмида эпителий қатламида турли даражада атрофик ўзгаришлар, безларнинг архитектурасида сийракланиш ва қайта тузилиш жараёнлари кузатилди. Яллиғланиш инфильтрацияси айрим ҳолларда ўртача даражада, баъзи беморларда эса диффуз шаклда ифода этилган бўлиб, лимфоплазмоцитар ва нейтрофил элементларнинг устунлиги қайд этилди.

Беморларнинг маълум қисмининг биопсияларида шиллик қават безларида регенерация белгилари ва кўп ҳолларда эпителийнинг қайта тикланиш реакциялари кузатилди. Бироқ витамин ва минерал етишмовчилиги юқори бўлган беморларда бу қайта тикланиш жараёнлари суст кечгани, эпителийнинг трофик ўзгаришлари ва безларнинг қисқариши аниқланган (2-расмга қаранг).

Шунингдек, айрим беморлар биопсия материалларида **микроваскуляар ўзгаришлар** яққол кузатилди. Хусусан, капиллярлар деворида қон тўпланиши (стаз) ва қон оқимининг секинлашиши билан бир қаторда эндотелиал хужайраларда дистрофик ўзгаришлар, цитоплазманинг вакуолизацияси ва ядро шаклининг ўзгариши қайд этилди. Бу ҳолат маҳаллий гипоксия ва қон айланишининг чекланиши билан изоҳланиши мумкин. Стромада эса интерстициал шиш, тўқима ораликларида плазматик экссудация ва коллаген толаларининг сустлашиши кузатилди. Майда қон томирлар атрофида периваскуляар лимфоплазмоцитар инфильтрация, айрим ҳолларда эса нейтрофил элементларнинг қўшилиши қайд этилди. Бу ўзгаришлар яллиғланиш жараёни билан бир қаторда маҳаллий трофик издан чиқишни кўрсатди. Қолаверса, айрим намуналарда стромада фибробластик реакциянинг кучайиши ва микроваскуляар атрофияга хос қон томир деворининг ингичкалашиши ҳам қайд этилди. Бу ўзгаришлар нутритив моддаларнинг узоқ муддатли етишмовчилиги туфайли тўқималардаги қайта тикланиш жараёнлари сустлашганини ва трофик дисбаланс чуқурлашганини тасдиқлайди (3-расмга қаранг).

2-расм. Ошқозон тўқимасининг микроскопик структураси. Яллиғланиш инфилтрацияси (1). Регенерациялашган тўқима (2). Фиброзлашаган тўқима (3). Бўёқ Г-Э. Катталаштириш 40x10.

3-расм. Ошқозон тўқимасининг микроскопик структураси. Интерстициал шиш (1). Переваскуляр инфилтрация (2). Фиброзлашаган тўқима (3). Бўёқ Г-Э. Катталаштириш 40x10.

Умумий ҳолда, патоморфологик таҳлиллар бариатрик операциядан кейин нутритив етишмовчилик клиник ва лаборатор кўринишлари морфологик жиҳатдан ҳам тасдиқланишини, ошқозон-ичак шиллик қаватида атрофик ва трофик ўзгаришлар узок муддатли кузатувда изчил равишда кучайишини кўрсатди.

Хулоса. Олиб борилган тадқиқот натижалари бариатрик операциялардан кейин нутритив моддалар етишмовчилиги беморларда жуда кенг тарқалган ва клиник ҳамда лаборатор кўринишларда намоён бўлишини тасдиқлади. Энг кўп учрайдиган дефицитлар темир, витамин В12, витамин D ва кальций билан боғлиқ бўлиб, улар аёлларда асосан темир дефицит анемияси, эркакларда эса неврологик ва остеомускуляр ўзгаришлар кўринишида устунлик қилди.

Морфологик таҳлиллар ошқозон-ичак шиллик қаватида атрофик ўзгаришлар, безларнинг архитектурасида бузилишлар, яллиғланиш инфилтрацияси ва микроваскуляр дисфункция орқали нутритив етишмовчиликнинг тўқима асосини кўрсатиб берди. Ушбу ўзгаришлар узок муддатли кузатувда изчил равишда кучайиши ва тикланиш жараёнларининг суствлиги билан характерланди.

Умуман, бариатрик операциядан кейин нутритив моддалар етишмовчилиги беморларда юқори хавфга эга бўлиб, уни барвақт аниқлаш, мунтазам мониторинг ва витамин-минерал терапиясини тўғри ташкил қилиш клиник ва морфологик асоратларнинг олдини олишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Xanthakos SA. Nutritional deficiencies in obesity and after bariatric surgery. *Pediatr Clin North Am.* 2009;56(5):1105-1121.
2. WHO. Obesity and overweight. World Health Organization Fact Sheet. 2021.
3. Parrott J, et al. ASMBS integrated health nutritional guidelines for the surgical weight loss patient 2016 update. *Surg Obes Relat Dis.* 2017;13(5):727-741.
4. Bloomberg RD, et al. Nutritional deficiencies following bariatric surgery: what have we learned? *Obes Surg.* 2005;15(2):145-154.
5. Aasheim ET, et al. Vitamin status after bariatric surgery: gastric bypass vs duodenal switch. *Am J Clin Nutr.* 2009;90(1):15-22.
6. Gletsu-Miller N, Wright BN. Mineral malnutrition following bariatric surgery. *Adv Nutr.* 2013;4(5):506-517.
7. Moizé V, et al. Long-term dietary intake and nutritional deficiencies following sleeve gastrectomy or gastric bypass. *J Acad Nutr Diet.* 2013;113(3):400-410.
8. Coupaye M, et al. Nutritional consequences of adjustable gastric banding and gastric bypass: a 1-year prospective study. *Obes Surg.* 2009;19(1):56-65.
9. Malinowski SS. Nutritional and metabolic complications of bariatric surgery. *Am J Med Sci.* 2006;331(4):219-225.
10. Vargas-Rodríguez JR, et al. Nutritional deficiencies after bariatric surgery: an overview. *Rev Invest Clin.* 2018;70(2):93-101.